

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 91–95

HISTÓRIA KLINICKEJ BIOCHÉMIE V NÁRODNOM ÚSTAVE DETSKÝCH CHORÔB

HISTORY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AT THE NATIONAL INSTITUTE OF CHILDREN'S DISEASES

Alena Vasilenková, Claudia Šebová

Oddelenie laboratórnej medicíny, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

alena.vasilenkova@nudch.eu

Začiatky nemocničnej starostlivosti o deti na Slovensku sa datujú do polovice 19. storočia, keď v Uhorsku dochádzalo k nebývalému rozvoju ekonomiky a sociálnej sféry vrátane zdravotníctva. V roku 1853 vznikla Detská nemocnica, ktorá mala po otvorení 12 lôžok. V tomto období ošetrovali v nemocnici ročne 70 – 147 detí vo veku 2 – 10 rokov; priemerná dĺžka hospitalizácie bola 30 dní.

Významným historickým míľnikom bol rok 1952, keď sa zriadila Detská fakultná nemocnica z dôvodu vzniku pediatrického smeru štúdia na Lekárskej fakulte UK. Klinická výučba poslucháčov pediatrického smeru štúdia na Lekárskej fakulte UK prebiehala na I. a II. Detskej klinike DFNSP. V tomto období nastáva nebývalý rozmach jednotlivých odborov: II. Detská klinika sa špecializovala na pneumológiu, alergológiu, endokrinológiu, hematológiu a nefrologiu. I. Detská klinika ako detašované pracovisko so sídlom na Úprkovej ulici bola zameraná hlavne na problematiku detskej kardiológie, postupne sa rozvíjala detská reumatológia, diabetológia a neonatológia.

S rozvojom lekárskeho odboru v Detskej fakultnej nemocnici úzko súvisí **história súčasného Oddelenia laboratórnej medicíny – Klinická biochémia – Národného ústavu detských chorôb.** Spočiatku bolo v nemocnici „centrálne laboratórium“, pod vedením lekára **MUDr. Jána Zemaníka**. Vyhláškou MZ o sústave zdravotníckych zariadení sa postupne menia laboratória na oddelenia a v roku 1976 sa stáva

centrálne laboratórium **Oddelením klinickej biochémie** pod vedením primára **MUDr. Oľgy Yvonne Gucalovej CSc.** (1976 - 1990). Oddelenie zabezpečuje základné a niektoré špeciálne vyšetrenia podľa požiadaviek jednotlivých pediatrických odborov. Súčasťou poskytovania biochemických vyšetrení bola aj **konziliárna služba** v klinickej biochémii, ktorá bola realizovaná participáciou biochemických pracovníkov na ranných lekárskech sedeniach na detských klinikách. Analytická spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení Oddelenia klinickej biochémie v DFNSP bola zabezpečovaná v tomto období krajským referenčným laboratóriom **NsP Nitra** zasielaním externej kontroly kvality.

Rozsah vyšetrení, poskytovaný v 70. a 80. rokoch minulého storočia na OKB DFNSP zodpovedal vtedajším mož-

Budova starej Detskej fakultnej nemocnici na Duklianskej ulici

nostiam a potrebám pediatického pacienta. Využívali sa v prevažnej miere štandardné **manuálne** metódy napr.:

- **absorbčná fotometria**: využitie pri stanovení substrátov a v klinickej enzymológii
- **stanovenie ABR** pomocou Astrupovho prístroja od firmy Radiometer
- **odmerná analýza**: jodometria na stanovenie amylázy, komplexometria na stanovenie celkového vápnika
- **coulometria**: na stanovenie chloridov
- **plameňová fotometria**: stanovenie sodíka a draslíka
- **elektroforéza na papieri** a iných nosičoch: stanovenie bielkovinových frakcií séra
- **jednoduchá radiálna imunodifúzia**: stanovenie imunoglobulínov a iných špecifických proteínov (selektívna transferínu, alfa-1-antitrypsín).

V 80. rokoch minulého storočia sme ako prví na Slovensku začali vyšetrovať **izoenzymy alkalickej fosfatázy** separačnou elektroforetickou metódou z dôvodu diagnostiky **tranzitórnej hyperfosfatázie detského veku**. Postupne sme získali v oblasti klinickej enzymológie so súborom pacientov s tranzitórnou hyperfosfatáciou svetovú prioritu.

Diagnostika dedičných metabolických porúch na Slovensku začala v 80.rokoch minulého storočia základnými manuálnymi metabolickými vyšetreniami. Boli dostupné **urgentne** vzhľadom k charakteru mnohých dedičných metabolických porúch, keď najmä v prvých dňoch až mesiacoch života nastáva náhle metabolická dekompenzácia, ktorá sa klinicky prejaví ako akútny život ohrozujúci stav.

Medzi prvé stanovované metabolity patrili:

- detekcia **aminokyselín tenkovrstvovou chromatografiou** v krvi a v moči,
- detekcia **prítomnosti cukrov** v moči **tenkovrstvovou chromatografiou**.
- **stanovenie amoniaku** v plazme (manuálna metóda podľa Hyland, neskôr Boehringer)
- **stanovenie laktátu** v plazme (manuálna metóda podľa Boehringer)
- **stanovenie pyruvátu** v krvi (manuálna metóda podľa Boehringer)
- **stanovenie 3-hydroxybutyrátu** v plazme
- **stanovenie galaktózy v krvi** (manuálna metóda podľa Boehringer)

Odbor **klinickej biochémie** vo všeobecnom lekárstve, ale aj v pediatrii **v 80. a 90. rokoch** zaznamenáva **obrovský rozmach**. Zavádzajú sa **nové štandardizované diagnostické metódy**, aby klinická biochémia spolu so vznikom a rozvojom nových špecializovaných odborov v pediatrii mohla plniť zvyšujúce sa nároky, súvisiace s potrebou všeobecnej dostupnosti pediatickej starostlivosti.

Toto obdobie je tiež charakterizované začínajúcou **automatizáciou** laboratórných vyšetrení, manuálne metódy sú postupne nahrádzané prvými analyzátormi, ktoré spočiatku pracovali selektívne po metódach. Prvým automatickým analyzátorom na Oddelení klinickej biochémie DFNSP bol **centrifugačný analyzátor** ENCORE II, inštalovaný v roku 1983.

Proces štandardizácie (harmonizácie biochemických vyšetrení) mal v pediatickom laboratóriu viaceré dôsledky. Nové metódy prinášali úskalia, akými sú **referenčné hodnoty** u detí pre rôzne vekové kategórie. Z dôvodu nedostupnosti referenčných hodnôt pre detské vekové kategórie a nemožnosti hodnotiť nové analytické postupy, sme boli nútení si ich zrealizovať sami. Postupne sme si od zdravých jedincov vytvorili referenčné hodnoty pre viaceré štandardizované metódy, hlavne pre enzýmy, ktoré sa líšili u detí od hodnôt dospelých, a používame ich dodnes.

V roku 1987 sa imunologický úsek z Oddelenia klinickej biochémie odčleňuje a vzniká **Oddelenie klinickej imunológie a alergológie**. V roku 1990 sa stáva primárom Oddelenia klinickej biochémie v DFNSP **MUDr. Anna Kasanická** (1990 - 2002).

Optimálne podmienky pre **rozvoj laboratórnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici Bratislava** vznikli až v roku 1991 po presťahovaní nemocnice na Kramáre (Limbova ul.)

Budova nemocnice na Kramároch po presťahovaní (1991)

Súčasťou prvotného základného vybavenia laboratória klinickej biochémie v novej DFNSP bol **analýzátor suchej chémie** Kodak Ektachem 500, **analýzátor mokrej chémie** Eppendorf, **HPLC**, **AAS** (atómová absorpčná spektrofotometria). Kvalitné technické zabezpečenie laboratória umožnilo v 90-tych rokoch jeho výrazné napredovanie.

Prístrojové vybavenie **HPLC** umožnilo spustiť vyšetrenie **glykovaného hemoglobínu**, **aminokyselín** v plazme a v **moči** (súčasťou vyšetrenia bolo aj stanovenie **homocysteínu**), metódou **AAS** sa začali vyšetrovať **stopové prvky** (meď v sére a v moči a zinok v sére).

Významným prínosom pre pediatrické laboratórium bolo získanie **analýzátora suchej chémie**, ktorým sa vyriešilo viacero pediatrických potrieb:

- poskytovanie biochemických výsledkov **s oveľa väčšou rýchlosťou ako analyzátory mokrej chémie**
- vzhľadom na potreby detskej nemocnice, prístroj v tom období pracuje bezkonkurenčne **s najmenším objemom vzorky**
- analyzátor v 24 hodinovej prevádzke má **minimálne nároky na obsluhu a údržbu**
- v súčinnosti s analyzátorom mokrej chémie umožňuje aj počas bežnej dennej pracovnej zmeny **robiť statimové analýzy vo veľmi krátkom čase**.

Analýzátor suchej chémie sa v pediatrickej praxi s množstvom výhod pri statimových vyšetreniach osvedčil a dnes už pracujeme v poradí so šiestou generáciou analyzátorov suchej chémie.

Od roku 2001 sme ako prví v SR zaviedli **POCT systém** na **Oddelení detského kardiocentra** (v tom období bolo

súčasťou DFNSP) pre operačné sály a OAIM inštaláciou 2 analyzátorov STAT Profile pHox Plus na vyšetrenie parametrov acidobázickej rovnováhy, oximetrie, elektrolytov a glukózy.

Postupne boli implementované ďalšie POCT analyzátory na viaceré oddelenia a kliniky podľa urgentnosti a potrebnej dostupnosti základných statimových biochemických vyšetrení. V roku 2015 sme postupne zaviedli **POCT systém** na stanovenie **glukózy z kapilárnej krvi**, o 6 rokov neskôr aj POCT na stanovenie **ketolátok** u dekompenzovaných diabetických a metabolických pacientov.

Začiatkom 90. rokov dochádza k postupnej informatizácii laboratória, ktorá na prelome rokov 2009/2010 vrcholí prepojením s nemocničným informačným systémom.

V roku 2006 vzniklo **Oddelenie laboratórnej medicíny** zlúčením laboratórnych diagnostických pracovísk: Oddelenia klinickej biochémie vrátane Centra dedičných metabolických porúch, Hematologicko-transfúziologického oddelenia vrátane Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov a Oddelenia klinickej imunológie a alergológie.

V roku 2018 sa DFNSP Bratislava transformuje na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH).

Súčasné prístrojové vybavenie rutinne a statimovej biochemickej prevádzky OLM NÚDCH tvorí kombinácia analyzátorov na báze suchej chémie, roztokovej chémie a imunochémie, ktorá zohľadňuje a pokrýva špecifické požiadavky pediatrického pacienta.

Archívne foto prvých analyzátorov suchej chémie (Vitros 250 a Kodak Ektachem)

*Prvý POCT analyzátor ABR a elektrolytov na operačných sálach na
Detskom kardiocentre
Atómový absorpčný spektrofotometer*

HISTÓRIA CENTRA PRE DIAGNOSTIKU DE- DIČNÝCH METABOLICKÝCH PORÚCH

Rozdelením ČSFR začína **nová éra diagnostiky dedičných metabolických porúch (DMP)** na Slovensku. Vznikom samostatnej SR sa postupne stráca možnosť diagnostiky na špecializovanom pracovisku v Prahe a vzniká naliehavá potreba vytvoriť adekvátne pracovisko po vzore českého centra (ÚDMP Praha) pre slovenských pacientov. Na báze úzkej spolupráce v roku **1993** pracovníci Oddelenia klinickej biochémie a I. DK v DFNSP vytvorili základ pre budúce spoločné pracovisko pre diagnostiku a liečbu DMP.

Spočiatku to boli hlavne **skriningové metódy** pre jednotlivé skupiny DMP (jednoduché skúšky a metódy tenkovrstvovej chromatografie pre skrining lyzozómových ochorení (OLS, SOLS, β -manozidóza), SAICAR, vyšetrovanie aminokyselín a homocysteínu (HPLC) a skrining pacientov so susp. Smith-Lemli-Opitzovým syndrómom. Postupne sa toto spektrum vyšetrení rozšírilo o **kvantitatívne analýzy**: stanovenie aktivity biotinidázy, sukcinylacetónu, tiosíranov...

Od roku 2000 laboratórium Oddelenia klinickej biochémie plne pokrýva diagnostiku skriningu mukopolysacharidóz, vrátane metód kvalitatívneho a kvantitatívneho stanovenia GAG (glykozaminyglykanov) s ich následnou elektroforetickou separáciou.

V roku 2003 sa stáva primárom OKB v DFNSP a po konsolidácii klinických laboratórií primárom OLM **MUDr.**

Darina Behúlová, PhD. (2003 – 2017), ktorá sa od počiatku svojej profesionálnej dráhy na OKB významným spôsobom pričinila o etablovanie, fungovanie a rozvoj Centra DMP vrátane nevyhnutnej obmeny a doplnenia prístrojového parku. Počas tohto obdobia neustále prednášala, publikovala a venovala sa edukácii lekárov v problematike DMP, spolupracovala so zahraničnými pracoviskami podobného typu. Zároveň narastal tlak na rozšírenie spektra metód, ktoré si vyžadovali adekvátne prístrojové vybavenie. Zakúpená bola prístrojová technika na báze chromatografie: **GC/MS** (2003), čo umožnilo analýzu organických kyselín v moči, a **aminoacidoanalyzátor** (2001 a 2009), ktorý zvýšil špecifickosť a senzitivitu vyšetrovania aminokyselín v plazme, v moči a likvore. Od roku 2013 je poskytovaný skrining porúch glykozylácie. V rokoch 2017 a 2018 bolo pracovisko zásadným spôsobom technicky dovybavené – nové GC/MS a aminoacidoanalyzátor, pribudla nová technológia **LC-MS/MS**. Tá umožnila v prvom slede vyšetrovanie porúch oxidácie mastných kyselín zo suchej kvapky krvi (2018).

Enormný nárast poznatkov o DMP, pribúdajúce novoobjavené DMP, ako aj zvyšujúca sa vzdelanosť lekárov v tejto oblasti priniesli v poslednom období výrazný vzostup vyšetrovaných pacientov i potrebu neustáleho rozširovania diagnostických možností. Postupne sa spektrum vyšetrení doplnilo o nové diagnostické metódy – vyšetrovanie porúch purínového a pyrimidínového metabolizmu, karnitínu, kreatínu, VLCFA či multikomponentnú

analýzu DMP parametrov v moči a v rôznych štádiách prípravy sú ďalšie. Spoločné aktivity s vedecko-výskumnými inštitúciami vytvorili priestor pre doriešenie mnohých diagnostických otázok i hodnotné publikačné výstupy.

V novembri 2017 MZ SR zaradilo Centrum dedičných metabolických porúch (CDMP) v rámci Detskej kliniky LF UK a NÚDCH a Oddelenia laboratórnej medicíny NÚDCH do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako expertízne pracovisko so zameraním na dedičné metabolické poruchy. Na základe splnenia všetkých požadovaných kritérií sa centrum v roku 2020 stalo pridruženým a od januára 2022 plným členom Európskej referenčnej siete MetabERN.

V súčasnosti je najväčším pracoviskom biochemickej genetiky na Slovensku, pričom plní funkciu celoslovenského centra s neustálym prísunom vzoriek detských aj dospelých pacientov zo všetkých regiónov SR.

Dlhých 46 rokov vykonávala funkciu vedúcej laborantky OKB a neskôr OLM Mgr. Anna Krajčovičová (1976 - 2022). Od roku 2017 až doposiaľ je primárom Oddelenia laboratórnej medicíny NÚDCH **MUDr. Claudia Šebová**. V súčasnosti ako **jediné špecializované pediatricko-biochemické pracovisko na Slovensku** svojím prístrojovým vybavením, personálnym obsadením a poskytovanými vyšetreniami zabezpečuje biochemickú diagnostiku detských pacientov vo všetkých vekových skupinách od novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou až po adolescentov vo veku 19 rokov. Špeciálne analýzy vykonáva pre deti i dospelých z celého Slovenska. Má tak výnimočné a v rámci SR neporovnateľné postavenie.

Pôvodné prístrojové vybavenie špecializovaného úseku DMP - Aminoacidoanalýzátor (2009), GC/MS (2003), Phast System (poruchy glykozylácie, 2013)

POĎAKOVANIE

Klinická biochémia v NÚDCH prešla za roky svojej existencie významným vývojom – od skromných začiatkov až po dnešnú modernú a odborne vysoko kvalifikovanú súčasť nemocničnej a ambulantnej starostlivosti. Táto cesta však nebola len o technickom pokroku či zmenách v diagnostických postupoch. Bola predovšetkým o ľuďoch.

S úctou a rešpektom ďakujeme všetkým bývalým aj súčasným kolegom, ktorí stáli pri formovaní nášho pracoviska. Vaša práca, často skrytá pred zrakom pacientov, bola a je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o ich zdravie. Vaša odbornosť, precíznosť a zodpovednosť vytvárali a tvoria pevné zázemie pre správne diagnostické rozhodnutia. Vaša oddanosť a schopnosť prispôbiť sa výzvam doby boli a sú základom dôvery, ktorú v nás vkladajú lekári aj pacienti. Vážime si, že môžeme byť pokračovateľmi v ceste, ktorá má zmysel.

LITERATÚRA

1. Daniel Žitňan a kolektív: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, história, súčasnosť a perspektívy
2. Kapellerová A., Kovács L.: História bratislavskej detskej nemocnice, Čes.-slov. Pediat., 2006, roč. 61, č.1, s.36 - 43

